

C++ PADA SISTEM INFORMASI APLIKASI PENGOLAHAN NILAI MAHASISWA

Hafizul Nizam, Andy Prasetyo, ST.,M.Kom
Teknik Informatika Politeknik Purbaya

ABSTRAK

Proses penilaian mahasiswa pasti selalu dilakukan dalam kegiatan akademik pada setiap perguruan tinggi. Proses penilaian mahasiswa di POLITEKNIK PURBAYA masih menggunakan cara manual, yaitu dengan mengisi semua nilai uts, uas dan nilai harian kemudian dihitung secara manual. Sering terjadi kesalahan pada saat perhitungan. Solusi yang perlu untuk dibahas adalah dengan merubah cara penghitungan nilai mahasiswa untuk menurunkan tingkat kesalahan perhitungan dan memudahkan dosen dalam perhitungan nilai setiap mahasiswa dengan cara membuat system perhitungan nilai mahasiswa otomatis. Penelitian ini bertujuan untuk merancang suatu aplikasi yang dapat mempermudah dalam pengolahan nilai mahasiswa yang diharapkan dapat membantu akademik dan dapat melakukan proses pengolahan nilai agar nilai dapat diolah secara efektif dan efisien dan menghasilkan nilai yang akurat.

Keyword: C++, Code Blok, Algoritma, Pemrograman.

1. PENDAHULUAN

a) Latar Belakang

Penilaian mahasiswa sangat berpengaruh pada syarat kelulusan sesuai akademik kemahasiswaan pada perguruan tinggi. Jika salah satu nilai kurang dari standar mata perkuliahan, maka proses penilaian akan berpengaruh pada mahasiswa. Perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini informasi semakin dibutuhkan karena mahasiswa tidak terlalu tau tentang informasi dibidang akademik maupun penilaian.

Penilaian tersebut disimpan dalam input pemrograman pada setiap matakuliah. Karena masih manual dan kurang efektif, kelulusan mahasiswa ini akan ditetapkan oleh hasil pada masing nilai matakuliah.

b) Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan sebuah permasalahan pada penilaian yang kurang efektif penilaian secara manual dapat diubah. Dengan pembuatan sistem penilaian yang berkomputerisasi untuk mengurangi kesalahan pada proses penilaian. Merangkap dan memberikan informasi mengenai nilai mahasiswa sehingga dapat diakses dengan mudah dan efisien. Cara bagaimana merancang suatu aplikasi pengolahan nilai mahasiswa berbasis web yang dapat memudahkan proses pengolahan nilai mahasiswa POLITEKNIK PURBAYA.

c) Batasan Masalah

Didalam penelitian ini hanya mencakup tentang perbandingan bahasa pemrograman c++ dan html untuk membangun system informasi pengolahan nilai yang paling efektif.

d) Tujuan penelitian

Membuat program penilaian yang efektif untuk mengurangi kesalahan pada suatu penilaian dan merancang suatu penilaian mahasiswa berbasis web yang diharapkan nantinya dapat membantu bagian akademik dalam pengolahan nilai mahasiswa sehingga dapat menghasilkan informasi dan laporan yang lebih akurat.

e) Manfaat penelitian

Semua penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan pada perguruan tinggi yang bingung tentang penelitian pada pengolahan nilai mahasiswa. penyempurnaan sistem yang telah berjalan di POLITEKNIK PURBAYA, sehingga dapat memudahkan semua dosen dalam pengolahan nilai dan akademik mahasiswa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

1. **C++**, adalah bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh Bjarne Stroustrup, yang merupakan perkembangan dari bahasa C dikembangkan di Bell Labs pada awal tahun 1970-an. **(Dennis Ritchie)**
2. **HTML(hyper text markup language)** adalah sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web internet dan formatting hypertext sederhana yang ditulis kedalam berkas format ASCII agar dapat menghasilkan tampilan atau wujud yang intergrasi.
3. **Code blocks** adalah sebuah program nirlaba, bersumber terbuka, lingkungan pengembangan terpadu, dan lintas platform. **(Wikipedia)**
4. **Algoritma pemrograman** adalah urutan langkah logis tertentu untuk memecahkan suatu masalah. Hal ini ditekankan pada urutan langkah logis, yang artinya algoritma harus mengikuti suatu urutan tertentu, dan langkah-langkah logis dalam penyelesaian masalah masalah yang di susun secara sistematis. **(Andy prasetyo, ST., M.kom)**
5. **Pengolahan**, adalah proses pembuatan
6. **Nilai**, adalah alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara social dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. **(Wikipedia)**

7. **Sistem**, adalah salah satu kesatuan yang terdiri dari elemen - elemen yang saling ter intregrasi untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energy untuk mencapai satu tujuan.

2.2 Penelitian Terkait

Ada beberapa penelitian penilaian dengan menggunakan berbagai macam model / motode pemograman :

Cahya Pernama,Ridwan setiawan “Pengembangan aplikasi pengolahan nilai siswa berbasis web disekolah dasar negeri” (2016).teori dan pembahasan terhadap masalah perancangan, analisis dan pengujian terhadap system program ,maka dapat diambil kesimpulan.maka aplikasi pengolahan nilai berbasis web sangat diperlukan perguruan tinggi dalam proses pengolahan nilai karena dapat meningkatkan perguruan tinggi.

Ramayana Pasaribu,S.Si.,m.kom,yusniah lubis”Perancangan Aplikasi pengolahan nilai mahasiswa berbasis web pada politeknik Ganesha medan”(2017).rancangan aplikasi agar dapat dipahami dan digunakan mahasiswa memperoleh laporan yang lebih cepat.

Husamah” Penerapan menulis jurnal belajar terhadap nilai akhir mahasiswa” disebut nilai akhir mahasiswa merupakan tolok ukur yang utama untuk mengetahui keberhasilan belajar mahasiswa.

3. RANCANGAN PENELITIAN

4. Metode penelitian

Adapun metode penelitian untuk membuat program ini:

- a. Pengumpulan Data
 - Nilai uas
 - Nilai uts
 - Nilai tugas
- b. Pengolahan Data Awal
 - Biodata
 - Perhitungan nilai

a. Pengelompokan

Pengelompokan dalam program ini dibagi menjadi 2 yaitu;

a. Cin

merupakan bagian dari c++ yang memiliki fungsi sebagai input (memasukan data dalam program menggunakan variable tertentu).

- nama
- masukan kelas
- masukan nilai

b. Cout

Merupakan Variabel yang digunakan untuk menampilkan kondisi program.

- Total nilai

a. Metode tahapan yang dihasilkan

Tahapan yang digunakan pada program ini berikut rumus yang digunakan:

$$total = total + data[i];$$
$$rata = total / 5;$$

rumus – rumus tersebutlah yang digunakan pada program penilai'an rumah sakit berbasis c++.

b. Eksperimen

```
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
```

```
using namespace std;
```

```
int main()
{
    char nama [20], kelas [8], abs[10];
```

```
int data[5];
int i, total, rata, tmp;
```

```
cout<<"DATA NILAI MAHASISWA"<<endl;
```

```
cout<<"===== "<<endl;
```

```

cout<<"Masukkan Nama :";cin >> nama;
cout<<"Masukkan Kelas :";cin>> kelas;
cout<<"Masukkan No Absen :";cin >> abs;
cout<<"======"<<endl;
cout<<"Masukkan Nilai ulangan siswa : "<<endl;
    total=0;
    for(i=0; i<5; i++)
    {
        cout<<"Masukkan angka ke-"<<(i+1)<<" : "; cin>>data[i];
        total = total+data[i];
    }
    cout<<endl;

cout<<"======"<<endl;
    cout<<"<<endl;
    cout<<"Siswa yang bernama "<<nama<<" mempunyai nilai sebagai berikut :
\n"<<endl;
    for(i=0; i<5; i++){
        cout<<"["<<i<<" "<<(1)<<"] : "<<data[i]<<" "<<endl;

cout<<"======"<<endl;
    cout<<"Siswa yang bernama "<<nama<<" mempunyai nilai sebagai berikut
:"<<endl;
    for(i=0;i<5;i++){
        cout<<"["<<(0)<<" "<<(i)<<" ] : "<< data [i]<<"<<endl; }

cout<<"======"<<endl;
    cout<<"\nRata-rata "<<nama<<":"<<endl; {
    rata = total / 5;
    cout<<"Total : "<<total<<endl;
    cout<<"Rata - Rata : "<<rata<<endl;}

getch();

return 0;
}

```

c. Hasil Akhir & Pembahasan

```

D:\hafiz\main.exe
DATA NILAI MAHASISWA
======"
Masukkan Nama :hafiz
Masukkan Kelas :id
Masukkan No Absen :7
======"
Masukkan Nilai ulangan siswa :
Masukkan angka ke-1 : 8
Masukkan angka ke-2 : 8
Masukkan angka ke-3 : 9
Masukkan angka ke-4 : 6
Masukkan angka ke-5 : 5
======"
Siswa yang bernama hafiz mempunyai nilai sebagai berikut :
[0 1] : 8
[1 1] : 8
[2 1] : 9
[3 1] : 6
[4 1] : 5
======"
Siswa yang bernama hafiz mempunyai nilai sebagai berikut :
[0 0] : 8
[0 1] : 8
[0 2] : 9
[0 3] : 6
[0 4] : 5
======"

```

```
D:\hafiz\main.exe
[4 1] : 5
=====
Siswa yang bernama hafiz mempunyai nilai sebagai berikut :
[0 0] : 8
[0 1] : 8
[0 2] : 9
[0 3] : 6
[0 4] : 5
=====
Rata-rata hafiz:
Total : 36
Rata - Rata : 7
```

5. KESIMPULAN

Sesuai Penelitian diatas,menggunakan pemrograman lebih cocok untuk membuat sistem penilaian mahasiswa, sebab dapat menampilkan gui.sehingga lebih efektif dan mudah untuk diakses siapapun bias mengakses program ini termasuk dosen yang menilai,dan mudah untuk dipahami begitu kesimpulan dari jurnal ini semoga bermanfaat.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Zaenal Abid (2017) passing grade CPNS 2017 soaltes CAT CPNS resmi.*
Andy Prasetyo (2018) Pedoman Pembelajaran Algoritma Pemrograman Dasar.
Nurse Candra (2014) permenpam 2014 029 nilai passing gradeCPNS.
https://id.wikipedia.org/wiki/Calon_Pegawai_Negeri_Sipil
<https://id.wikipedia.org/wiki/Code::Blocks>
<https://habibikapurba2.wordpress.com/2016/02/09/pengertian-bahasa-c-dalam-pemrograman/>
<https://id.wikipedia.org/wiki/Algoritme>
<http://cpnskementerian.info/nilai-passing-grade-kelulusan-cpns.html>